

ЯНГИ ТАХРИРДАГИ КОНСТИТУЦИЯДА МОЛИЯ, ПУЛ ВА БАНКЛАРГА ОИД НОРМАЛАР, УЛАРНИНГ МАЗМУНИ ВА МОҲИЯТИ

Камилов Босит Захидович

Абдурасулов Абдусамад Абдумажитович

Тошкент туманлараро маъмурий суди судьялари

Аннотация: Ушбу мақолада янги тахрирдаги Конституцияга молия, пул ва банклар соҳасига оид киритилган янги нормалар, уларнинг мазмун моҳияти таҳлиллар қилинган.

Калит сўзлар: молия, пул, банк, давлат бюджетини шакллантириш ҳамда ижро этиш тартиб-таомилларининг принциплари, жамоатчилик назорати.

Молия, пул ва банклар узоқ муддатли ижтимоий ривожланишнинг натижаси бўлиб, замонавий цивилизациянинг муҳим ажралмас қисми ҳисобланади. Уларнинг амал қилиши ижтимоий маҳсулотни ишлаб чиқариш, тақсимлаш, айирбошлаш ва истеъмол қилиш жараёнларининг узлуксизлигини таъминлаш имконини беради.

Шу сабабли, молия, пул ва банкларни ижтимоий муносабатларда алоҳида шринга эга. Зеро дунёнинг барча мамлакатларида иқтисодиётнинг самарали ўсиши банкларнинг молиявий барқарорлигини ошириш ҳамда тижорат банклари томонидан молиявий қўллаб-қувватлашга кўпдан боғлиқ бўлгани учун ўрни беқиёсдир.

Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётини либераллаштириш ва модернизация қилиш жараёнлари ва мамлакатимизни Евро Осиё иқтисодий ҳамкорлик ташкилотига аъзо бўлиши ҳамда Умумжаҳон савдо ташкилотлари билан олиб бораётган алоқалари бевосита амалга оширилаётган пул-кредит сиёсатига боғлиқ. Чунки пул-кредит тизими мамлакат иқтисодиётини маблағ билан таъминловчи ва иқтисодий ислохотларнинг самарасини белгиловчи инфратузилма бўлиб ҳисобланади.

Янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси жамиятимизнинг турли соҳаларидаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларда янги босқични бошлаб бермоқда.

Буни, албатта, Конституциянинг умумжаҳонда эътироф этилган янги нормалар билан тўлдирилишини алоҳида таъкидлаш мумкин.

Ушбу мақолада янги Конституциянинг 26-боби – молия, пул ва банк тизимига оид тўлдирилган нормалар, уларнинг мазмун ва моҳияти ҳақида сўз юритилади.

Аввалам бор, ушбу боб номига аввалги Конституциядан фарқли равишда банк тизими кўшилди, 2 та модда билан тўлдирилди.

Конституциянинг 147-моддасида Ўзбекистон Республикаси ўзининг ягона молия, пул ва банк тизимига эгаллиги белгиланди, яъни банк тизими қўйишди. Иқтисодийга таъсир эта олувчи қудратли тизим ҳисобланган банкларга оид нормалар алоҳида бобда қайд этилиши муҳимди. Аввалги таҳрири мазмунига кўра, молия ва пул тизимига эгаллиги белгиланган эди.

Бюджет тизимида эса ўзгаришсиз қолиб, Ўзбекистон Республикасининг Давлат бюджети республика бюджетидан, Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан ва маҳаллий бюджетлардан иборатлиги қайд этилди (148-модда).

Аввалги Конституциядан фарқли равишда, Давлат бюджетини шакллантириш ҳамда ижро этиш тартиб-таомилларининг принциплари белгиланди. Унга кўра, ушбу жараён очиқлик ва шаффофлик принциплари асосида амалга оширилиши қайд этилди.

Фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларининг Давлат бюджетини шакллантириш ҳамда ижро этишдаги конституциявий ҳуқуқлари белгиланиб, унинг устидан жамоатчилик назоратини амалга ошириши белгиланди.

Мазкур жараённинг тартиби қонун билан белгиланиши назарда тутилди.

Конституциянинг 149-моддаси билан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ягона солиқ тизими амал қилиши, солиқларни жорий қилиш ҳуқуқи Ўзбекистон Республикасининг Олий Мажлисига тегишлилигига оид нормалар ўзгаришсиз қолди.

Янги таҳрирдаги Конституциядан фарқли равишда пул бурлигига оид қуйидаги нормалар билан тўлдирилди.

Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг пул бирлиги сўмдир.

Сўм Ўзбекистон Республикасининг бутун ҳудудида ягона чекланмаган қонуний тўлов воситасидир.

Ўзбекистон Республикасининг ҳудудида қонуний тўлов воситалари сифатида пул белгиларини муомалага киритиш ва уларни муомаладан чиқариш мутлақ ҳуқуқи Ўзбекистон Республикаси Марказий банкига тегишли эканлиги ҳақидаги конституциявий нормалар билан тўлдирилди.

Шунингдек, банк тизимига оид янги конституциявий нормалар билан тўлдирилди. Аввалги таҳририда Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини республика Марказий банки бошқариши белгиланган эди.

Банк тизими Ўзбекистон Республикаси Марказий банкдан ва банклардан иборатлиги белгиланганди.

Пул-кредит ва валюта сиёсатини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш ваколати Ўзбекистон Республикаси Марказий банкка тегишли эканлиги ҳақида конституциявий норма билан тўлдирилди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки мамлакатда банклар фаолиятини тартибга солишни амалга ошири, банк ва тўлов тизимларининг барқарор фаолият кўрсатишини таъминлаши белгиланди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ўз вазифаларини бажаришда мустақиллиги қайд этилиб, унинг мустақиллиги конституциявий норма билан бўлдирилди.

Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг фаолиятини ташкил этиш тартиби қонун билан белгиланади.

Конституциямизнинг қайд этилган йўналишига киритилган янги нормаларнинг аҳамияти каттадир.

Жумладан, фуқароларнинг бюджет жараёнида иштирок этиш тартиби ҳам пайдо бўлди. Яъни “ташаббусли бюджет” — аҳолининг ташаббусларини ҳисобга олган ҳолда бюджет маблағларининг муайян бир қисмини сарфлаш бўйича уларнинг бевосита иштирокида қарорлар қабул қилиш ҳамда қабул қилинган қарорларнинг амалга оширилишини кузатиш амалиёти ўрнатилди.

Ушбу амалиёт орқали аҳоли учун маҳалладаги муаммоларни (йўллар, болалар майдончалар ва ҳ.к.) бюджетга киритиш ва уларни тезлик билан ҳал қилиш имкони яратилди.

Бюджет устидан жамоатчилик назорати кучаяди.

Инсон-жамият-давлат тамойили асосида ислохатлар давом этяпти.

Шу жиҳатдан инсон манфаатларини таъминлашда бюджет маблағлари катта рўл ўйнайди.

Бу маблағлар фуқароларнинг тўлаган солиқларидан шакллантирилади, агарда бюджет очик бўлса ва инсонлар бу жараёнда иштирок этса, уларни қийнаётган масалалар ўз ечимини топиши ҳам осонлашади. Қилинаётган ўзгаришларнинг одамлар манфаатлари учун амалга оширилаётганини тасдиқловчи жиҳатлардан бири ҳам Конституцияга ушбу нормаларнинг киритилаётганлиги ҳисобланади.

Агар бюджет очик ва шаффоф бўлса, одамлар ахборотга эга бўлади. Яъни бюджет қанақа шакллантириляпти, маблағлар нимага сарфланмоқчи, ажратилган пуллар қанчалик мақсадли ишлатилмоқда, мана шу масалаларни фуқаролар назорат қилиб бориши мумкин.

Конституцияга давлат бюджетини шакллантиришда очиклик ва шаффофликни таъминлаш принисипининг киритилиши яна бир бор фуқароларнинг ўзи шу жараёнда иштирок этсин, чунки маблағ халқники деган маънони англатяпти ва халқпарвар сиёсат олиб борилаётганлигидан далолат беради.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Конституцияга киритилаётган мазкур ўзгартиришлар давлат бюджетини шакллантириш, уни даромад ва харажат қисмларини белгилаш, ижросини таъминлашда фуқаролар ва фуқаролик жамияти институтларини жалб қилиш, уларга бу жараёнда кенг ва фаол қатнашиш, жамоатчилик назоратини амалга ошириш учун тегишли ташкилий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар ва кафолатлар яратишга имкон беради.